

УДК 373.1.02

WEB–КВЕСТ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

WEB–QUEST AS A FORM OF ORGANIZATION OF EXTRACURRICULAR
ACTIVITIES

©Сорокина Т. Н.

канд. пед. наук

*Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева**г. Саранск, Россия**19sorokina83@rambler.ru*

©Sorokina T.

*Evseyev Mordovia state teacher training college**Saransk, Russia**19sorokina83@rambler.ru*

©Сутягина Е. А.

*Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева**г. Саранск, Россия**sutyagina-elena@mail.ru*

©Sutyagina E.

*Evseyev Mordovia state teacher training college**Saransk, Russia**sutyagina-elena@mail.ru*

Аннотация. В статье рассматривается одна из современных интерактивных форм внеурочной деятельности, такая как web–квест, приводятся их типы, особенности. Автор приводит разработку web–квеста «Масленица» и описание этапов его проведение в МОУ «Гимназии №19» г. о. Саранск.

Abstract. In article one of modern interactive forms of extracurricular activities, such as a web quest is considered, their types, features are given. The author brings development of a web quest “Maslenitsa” and the description of stages its carrying out into municipal educational institution of “Gymnasium no. 19” of Saransk.

Ключевые слова: внеурочная деятельность, интерактивные формы внеурочной деятельности, образовательный web–квест, учитель, обучающийся.

Keywords: extracurricular activities, interactive forms of extracurricular activities, an educational web quest, the teacher who is trained.

В связи с введением новых стандартов обучения большое внимание уделяется интерактивным методам обучения, позволяющим создавать ситуации для активного взаимодействия всех обучаемых друг с другом. Организованное таким образом взаимодействие позволяет школьникам активно участвовать в познавательном процессе, приобретая при этом необходимые знания и умения. Современному классному руководителю необходимо свободно владеть современными интерактивными формами организации внеурочной деятельности.

Интерактивные формы внеурочной деятельности — формы организации учебного занятия или внеклассного мероприятия, предполагающие усиленный умственный труд, физическую, коммуникативную активность или быстрое принятие решения.

Одним из наиболее действенных приемов является использование интерактивных технологий. Они способствуют развитию логического мышления и аналитических способностей обучающихся, стимулируют их интерес к знаниям, развивают умение принимать правильные решения в разнообразных ситуациях, повышают эрудицию и находчивость детей.

Технологию интерактивного обучения и воспитания можно определить как совокупность способов целенаправленного усиленного межсубъектного взаимодействия учителя и обучаемых, последовательная реализация которых создает оптимальные условия для их развития.

Использование интерактивных форм в учебном процессе побуждает учителя к постоянному творчеству, совершенствованию, изменению, профессиональному и личностному росту, развитию. Ведь знакомясь с той или иной интерактивной формой, учитель определяет его педагогические возможности, идентифицирует с особенностями обучаемых, предлагаемого содержания, примеряет к своей индивидуальности. И эта инновационная деятельность не оставляет учителя, пока он осознает, что интерактивные формы являются действенным педагогическим средством, а их использование в учебном процессе — необходимое условие оптимального развития и тех, кто учится, и тех, кто учит [2, с. 35].

Одной из современных интерактивных форм являются образовательные web-квесты — проблемное задание с элементами ролевой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета [1, с. 549]. Он охватывает отдельную проблему, учебный предмет, тему.

Рисунок 1. Типы образовательных web-квестов.

Особенностью образовательных web-квестов является то, что часть или вся информация для самостоятельной или групповой работы обучающихся с ним находится на различных веб-сайтах. Кроме того, результатом работы с web-квестом может быть публикация работ обучаемых в виде презентаций, веб-страниц. Задания web-квеста — отдельные блоки вопросов и перечни адресов в Интернете, где можно получить необходимую информацию. Вопросы сформулированы так, чтобы при посещении сайта учащийся был вынужден произвести отбор материала, выделив главное из той информации, которую он находит.

Использование web-квеста в деятельности классного руководителя позволяет:

- привлекает обучаемого в активный воспитательный процесс;
- развивает творческие способности, воображение обучаемых;
- способствует формированию навыков исследовательской деятельности, публичных выступлений, умений работы с Интернет-ресурсами;
- воспитание личной ответственности за выполнение работы.

Web-квест направлен на развитие мышления; учитель, создающий web-квест, должен обладать высоким уровнем предметной, методической и инфокоммуникационной компетенции.

В целом тематика web-квестов может быть самой разнообразной, проблемные задания могут отличаться степенью сложности. Результаты выполнения web-квеста, в зависимости от изучаемого материала, могут быть представлены в виде устного выступления, компьютерной презентации веб-страницы и т. п. Работа обучаемых в формате web-квеста разнообразит учебно-воспитательный процесс, делает его живым и интересным [3, с. 30].

Нами был разработан web-квест, посвященный празднику «Масленица» и проведен с обучаемыми 5 класса МОУ «Гимназия №19» г.о. Саранск, Республика Мордовия, в преддверии данного праздника. Данная разработка является оригинальной и разработана самостоятельно.

Рисунок 2. Главная страница web-квеста «Масленица».

На первом этапе работы с квестом обучаемым было предложено ознакомиться с заданием и разделить на группы в соответствии с выбранными ролями.

Рисунок 3. Основные страницы web-квеста «Масленица».

На подготовку работ школьникам было дано 7 дней. Для помощи в разработке своих зачетных работ обучаемым были предложены Интернет–ресурсы, а также критерии оценки их зачетных работ. Заключительным этапом работы над веб–квестом стало отчетное мероприятие, на котором ученики представили свои работы.

Оценка

Ребята!
Каждая работа обязательно будет оценена не только учителями, но и всеми участниками - ребятами. Оценивание работ будет проходить путем обсуждения на заключительном занятии веб-квеста. Так же предлагаем вам оценить свою работу и работу своих товарищей по таблице.

Критерии и параметры оценки	Начальный уровень выполнения работы 1-2 балла	Работа, нуждающаяся в доработке 0 - 1 балл	Выполненная работа 2 балла
Ответ на проблемный вопрос	Найден краткий ответ на основной вопрос	Найдены ответы не на все вопросы	Найдены аргументированные ответы на все вопросы
Раскрытие темы	Начата работа над темой	Тема раскрыта частично	Тема раскрыта полно
Логичность и изложение материала	Незначительные нарушения логики	Отсутствие логики	Логичное изложение материала
Авторская оригинальность	Не совсем стандартная работа	Стандартная работа	Оригинальные авторские находки
Оформление работы, самостоятельность	Частично самостоятельная работа	Несамостоятельная работа	Самостоятельная работа

Рисунок 4. Критерии оценки зачетных работ учащихся.

В конце занятия был проведен опрос обучаемых, в рамках которого мы выяснили, что такая форма внеурочной работы как веб–квест им понравилась, они высказали пожелание проводить, как можно больше мероприятий в такой форме.

Таким образом, веб–квест является эффективной формой современной формой внеурочной деятельности, которая способствует повышению мотивации обучаемых, организуя внеурочную деятельность в соответствии с требованиями новых стандартов.

Список литературы:

1. Сулягина Е. А. Образовательный веб–квест как форма организации эффективного процесса обучения (на примере МОУ СОШ №33 г. о. Саранск) // Международная научно–практическая конференция «Science Time»: материалы. Казань, 2015. С. 549–554.
2. Сафонов В. И., Сафонова Л. А. Использование информационных и телекоммуникационных технологий в педагогическом образовании: учеб. пособие. Саранск: Мордов. гос. пед. ин–т., 2009. 84 с.
3. Николаева Н. В. Образовательные веб–квесты как метод и средство развития навыков информационной деятельности учащихся // Вопросы Интернет–образования. 2002. №7. С. 30.

References:

1. Sutyagina E. A. Obrazovatel'nyi web-kvest kak forma organizatsii effektivnogo protsessa obucheniya (na primere MOU SOSH №33 g. o. Saransk). «Science Time»: materialy mezhdunar. nauchn.-prakt. konf. Kazan', 2015, pp. 549–554.

2. Safonov V. I. Ispol'zovanie informatsionnykh i telekommunikatsionnykh tekhnologii v pedagogicheskom obrazovanii: ucheb. posobie / V. I. Safonov, L. A. Safonova; Mordov. gos. ped. In-t. Saransk, 2009. 84 p.

3. Nikolaeva N. V. Obrazovatel'nye veb-kvesty kak metod i sredstvo razvitiya navykov informatsionnoi deyatelnosti uchashchikhsya. Voprosy Internet-obrazovaniya, 2002, no. 7, p. 30.

Работа поступила в редакцию
20.04.2016 г.

Принята к публикации
22.04.2016 г.